

প্রাভদা'র একশ

শান্তনু দে

সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারীই নয়, যৌথ সংগঠকও বটে। – লেনিন

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই পত্রিকার ৬৪৫টি ইস্যুর ১৫৫টি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৩৬টির জন্য বিপুল অঙ্কের জরিমানা। সম্পাদকের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা। সবমিলিয়ে সাড়ে ৪৭ মাস জেল। প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয় অন্তত আটবার।

কিন্তু প্রতিবারই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে নতুন নামে। নতুন রূপে। জা প্রাভদু (সত্যের জন্য), পুট প্রাভদী (সত্যের পথে), ক্রদোভায়া প্রাভদা (শ্রম ও সত্য)-র মতো নামে।

৫মে, ১৯১২। লেনিন, স্তালিনের দীর্ঘ প্রয়াসের ফসল। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় বলশেভিক পার্টির প্রথম প্রকাশ্য দৈনিক। শ্রমিকশ্রেণীর গণপত্রিকা 'প্রাভদা'। পরে প্রাভদা'র সদর দপ্তর সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে স্থানান্তরিত হয় ক্রাকো শহরে।

বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে, বিপ্লবী সংগ্রামে ও বিপ্লবে প্রাভদা'র ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পার্টির নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেবল যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারীই নয়, পালন করে যৌথ সংগঠকের ভূমিকা। শুধু জারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নয়, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াইসহ সমস্তরকম সংশোধনবাদ-বিরোধী ও মার্কসবাদ-বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাভদা'র ছিল অনবদ্য ভূমিকা। গণ বলশেভিক পার্টির দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে প্রাভদা'র ছিল এক উজ্জ্বল ভূমিকা। মহান নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের পর ট্রটস্কিবাদ-সহ অন্যান্য সমস্ত ধরনের মার্কসবাদ-বিরোধী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের সংগ্রামে প্রাভদা নিয়েছিল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

প্রাভদা'র আগে অগ্রণী শ্রমিকদের জন্য বলশেভিকরা বার করতেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'জ্ভেজ্জদা' (১৯১০সালের ১৬ডিসেম্বর সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়)। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার বইতে থাকায় সাপ্তাহিক পত্রিকা আর সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে না। শ্রমিক-সাধারণের জন্য দরকার হয় একটি দৈনিক রাজনৈতিক গণপত্রিকা। এখান থেকেই প্রাভদা'র আত্মপ্রকাশ।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাভদা ছিল একটি ব্যাপক প্রচারিত পত্রিকা। শ্রমিকরাই এই পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করতেন। বহু সংখ্যক শ্রমিক-সংবাদদাতা ও লেখককে সংগঠিত করেছিল প্রাভদা। এক বছরের মধ্যে শ্রমিকদের এগারো হাজারের বেশি লেখা ছাপা হয়। শুরুতেই প্রাভদা'র প্রচার সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের ওপরে। প্রচার সংখ্যা ৬০ হাজারের বেশি পৌঁছায়নি, লেনিন তখনও বিদেশ থেকে পত্রিকা পরিচালনা করতেন। অন্যদিকে, মেনশেভিক দৈনিক লুচ (কিরণ) ১৫-২০ হাজারের বেশি বিক্রি হত না।

তখন জার সরকার।

১৯০৫সালে বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলিতে বলশেভিক পার্টি তখন বস্তুত খুবই দুর্বল। প্রবল আক্রমণের মুখে। ১৯০৬সালে মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ মস্কো ডিস্ট্রিক্টে পার্টি সদস্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ৫,৩২০, সেখানে ১৯০৮সালে মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তা কমে দাঁড়ায় ২০৮এ। আর বছর শেষে আরও কমে দেড়শ'তে। ১৯১০সালে জেলা সম্পাদক গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পার্টি প্রায় উঠে যাওয়ার মতো উপক্রম হয়।

১৯১১তে লেনিন লিখছেন, 'এই মুহূর্তে পার্টির প্রকৃত অবস্থা হলো, প্রায় সর্বত্রই ইনফরমাল। পার্টি কর্মীদের খুবই ছোট ও অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সভা করতে পারছে, তাও অনিয়মিত ... তাঁদের একে-অপরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কালেভদ্রে তাঁরা দেখতে পান পার্টির পত্র-পত্রিকা।'

পরে জিনোভিয়েভ লিখেছেন, 'খুবই খারাপ সেই সময়ে গোটা পার্টিটাই একরকম গুটিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।'

সেই ক্ষত সারতে লেগেছিল অনেক সময়। তবে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় ১৯১১-১২তে। যদিও বলশেভিকরা তখনও প্রকাশ্যে সংগঠন করতে পারছেন না। ১৯০৮সালে ধর্মঘীদের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৬০,০০০। ১৯১০সালে আরও কম। ৪৬,৬২৩। ১৯১১তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৫,১১০।

১৯১২সালের জানুয়ারিতে প্রাগ শহরে ষষ্ঠ নিখিল-রুশ পার্টি কনফারেন্সের অধিবেশন। ওই কনফারেন্স থেকেই লেনিন, স্তালিন, অর্জানিকিজসহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে নির্বাচিত হয় বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি। স্তালিন তখন নির্বাসনে। অনুপস্থিত থেকেও নির্বাচিত হন কেন্দ্রীয় কমিটিতে। পরে প্রাগ কনফারেন্সের গুরুত্ব সম্পর্কে স্তালিন বলেন : 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই কনফারেন্সের গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ এখানে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সীমারেখা টানা হয়। এবং সারা দেশে বলশেভিক সংগঠনগুলিকে একত্রে মিলিয়ে গঠিত হয় একব্যক্ত বলশেভিক পার্টি।'

বলশেভিকদের ওই সম্মেলনে বলা হয়, '১৯১০-১১সালের শ্রমিকদের ধর্মঘট - প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং সর্বহারাদের সভার সূচনা, শহরের বুর্জোয়া ডেমোক্রেটদের (ছাত্রদের ধর্মঘট) মধ্যে আন্দোলনের শুরু। আর এই সবই জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আবেগের ইঙ্গিত।'

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১২। তাইগা জঙ্গলে সাইবেরিয়া রেলওয়ে থেকে প্রায় ২০০০কিলোমিটার গভীরে লেনা সোনার খনিতে ধর্মঘটের সময় জার-সরকারের এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তার নির্দেশে ৫০০-র বেশি শ্রমিককে গুলি করে হত্যা ও জখম করা হয়। ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও তাদের রুশ অংশীদারেরা শ্রমিকদের নির্লজ্জভাবে শোষণ করে এই লেনা সোনার খনি থেকে বিপুল অঙ্কের মুনাফা করত। বছরে ৭০লক্ষ রুবলের চেয়েও বেশি। অন্যদিকে শ্রমিকদের দিত নামমাত্র মজুরি, পচা খাবার। প্রতিবাদে ছ'হাজার শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। লেনার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে সারা দেশে শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ডুমাতে সোসাল ডেমোক্রেটিক দলের প্রশ্নের জবাবে জারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাকারভ চরম উদ্বৃত্তে বলেন, 'যেমন ঘটেছে, তেমনই আবার ঘটবে।' লেনাতে গুলি চালানোর জবাবে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র ও অঞ্চলে হয় ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ সভা। প্রতিবাদ ধর্মঘটে शामिल হন ৩লক্ষের বেশি শ্রমিক। মে দিনের ধর্মঘটে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪লক্ষে।

সেন্ট পিটার্সবুর্গের সংবাদপত্র 'জ্ভেজ্দাতে' (তার) স্তালিন লেখেন : 'লেনাতে গুলি চালানার ফলে সুরক্ষার বরফ ভেঙে গিয়েছে। আবার বইতে শুরু করেছে গণআন্দোলনের স্রোতধারা। বরফ ভেঙে গিয়েছে। ... বর্তমান শাসনে যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, বহুদিন ধরে রুশ দেশ যতকিছু দুর্গতি, যতকিছু দুঃখ-কষ্ট সয়ে আসছে, তা একটি মাত্র ঘটনার মধ্যে, লেনার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এজন্যই লেনার গুলি চালনা - ধর্মঘট ও মিছিলের সঙ্কেত হিসেবে কাজ করল।'

জ্ভেজ্দা লেখে, 'আমরা সজীব আছি, অদম্য শক্তিতে ভরপুর, আগুন আমাদের লালরক্তকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।'

এসময়েই প্রাভদা'র আত্মপ্রকাশ।

নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রাথমিক খরচ ধরা হয় ১০-১২,০০০রুবল। ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নেমে জাভেজদা তোলে সাকুল্যে ৩,৮৫৮রুবল (মোট খরচের ৩০শতাংশ)। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১,০০০রুবল দেবে বললেও শেষে মার্চ ও এপ্রিলের গোড়ায় দুই কিস্তিতে দেয় ৩,০০০রুবল। প্রাগ কনফারেন্সে প্রতিনিধিদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি'র দেন ২,০০০রুবল। একজন কারখানা মালিকের উত্তরাধিকার দেন ৩,০০০রুবল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

শেষে ৫মে (২২এপ্রিল)। প্রাভদা'র প্রথম প্রকাশ। ঠিক যেদিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে গ্রেপ্তার হন স্তালিন।

চারপাতার পত্রিকা। দাম দুই কোপেক। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায় পাঁচটি ছোট নিবন্ধ। অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিষয়ক। সঙ্গে দু'টি কবিতা। বাকি দু'পাতা শুধুই ফিচার। বিভিন্ন শিরোনামে : 'ঘটনাপঞ্জী', 'শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে', 'ধর্মঘটের অগ্রগতি', 'ডুমা বিষয়ক'। পরে এগুলি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশ করা হয় বিভিন্নভাবে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছেন এমন কনট্রিবিউটদের নাম। তালিকায় গোর্কি, রোসা লুক্সেমবার্গ, লেনিন, কামেনভ, জিনোভিয়েভ। না, লেনিনের কোনও শুভেচ্ছাবার্তা, কিংবা নিবন্ধ ছিল না প্রাভদা'র প্রথম সংখ্যাতে। বস্তুত, ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্যন্ত বলশেভিক নেতাদের কোনও প্রবন্ধ ছাপা হয়নি প্রাভদায়।

তবে প্রথম সংখ্যাতেই অকপটে ঘোষণা করা হয় প্রাভদা'র লক্ষ্য।

'আমাদের লক্ষ্য' লেখেন স্তালিন নিজে। যদিও নিজের নামে নয়।

'আমাদের লক্ষ্য' স্তালিন স্পষ্ট করে দেন, 'সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের জন্য ঐক্যই আমাদের প্রথম ও প্রধান (লক্ষ্য), যে কোনও মূল্যে এই ঐক্যই' আমাদের লক্ষ্য।

'আমরা জানি, কাঁটা বিছানো আমাদের পথ। জাভেজদা'র কথা মনে করাই যথেষ্ট। যাকে বারেরবারে বাজেয়াপ্ত হতে হয়েছে, একের পর এক মামলার মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু এই কাঁটা বিছানো পথ আমাদের মোটেই সম্ভব করতে পারবে না যদি প্রাভদার প্রতি শ্রমিকদের এই সহানুভূতি ভবিষ্যতেও অটুট থাকে। এই সহানুভূতি থেকেই পত্রিকা পাবে তার লড়াইয়ের শক্তি। আমরা চাই এই সহানুভূতি বেড়ে চলুক। সেইসঙ্গেই আমরা চাই, শ্রমিকরা শুধু সহানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিক। শ্রমিকরা যেন না বলেন তাঁরা লিখতে পারেন না। শ্রমিকশ্রেণীর লেখক আকাশ থেকে পড়ে না, শিল্প সাহিত্যের কাজে তাঁদের একমাত্র ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত কাজই সাহসের সঙ্গে করতে হবে। আপনি এক-দু'বার হৌঁচট খেতে পারেন, কিন্তু সবশেষে আপনিও লিখতে শিখবেন ... তাই চলুন, আমরা একসঙ্গে কাজ শুরু করি।'

'সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারীই নয়, যৌথ সংগঠকও বটে'— এই তত্ত্বায়নের সঙ্গে এর অনুশীলনও করেছেন লেনিন নিজে। প্রাভদায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ২৭০টি নিবন্ধ।

যদিও তার বহু আগেই 'কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে?' নিবন্ধে লেনিন পার্টি গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছক একে দিয়েছেন। পরে এই পরিকল্পনাকে 'কী করিতে হইবে?' গ্রন্থে বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। ওই নিবন্ধে লেনিন লেখেন, 'আমাদের মতে সারা রুশ দেশের উপযোগী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমাদের কাজের আরম্ভ, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সংগঠন (অর্থাৎ একটি পার্টি গঠন) সৃষ্টির প্রধান ধাপ, সর্বোপরি এই সংবাদপত্রই হবে প্রধান সূত্র যা অবলম্বন করে আমরা আমাদের সংগঠনকে গড়তে পারব, গভীরতর করতে পারব এবং অবিচলভাবে বিস্তৃত করতে পারব।'

সেই লক্ষ্য ধরেই প্রাভদা।

শুরুতেই প্রচারসংখ্যা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে ৪০,০০০। আর শনিবার, ছুটির দিনে ৬০,০০০।

যদিও, লেনিন তাতে আদৌ সম্মত ছিলেন না।

১৯১৪ সালের এপ্রিলে লেনিন লেখেন, 'আমাদের কর্তব্য' : 'পুঁট প্রাভদীর আজকের যা প্রচারসংখ্যা

তাকে বাড়িয়ে তিন, চার, পাঁচগুণ করতে হবে। আমরা প্রকাশ করব বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যা। সম্পাদকমন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করব সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও গ্রুপগুলির প্রতিনিধিদের। আমাদের প্রকাশ করতেই হবে বিভিন্ন আঞ্চলিক (মস্কো, উরাল, ককেশাস, বালটিক, ইউক্রেন) সংখ্যা। ... শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের সংগঠনগত, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাপঞ্জীকে আমাদের আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের জন্য বর্তমান আকারের পুঁট প্রাভদী অপরিহার্য। এবং একে আরও বড় করতে হবে। কিন্তু এটা রাস্তার সাধারণ শ্রমিক, সাধারণ কর্মী ও যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও আন্দোলনে शामिल হননি, তাদের কাছে অত্যধিক ব্যয়বহুল, অত্যধিক কষ্টসাধ্য, অত্যধিক বড়। তাই এক কোপেক দামে ভেচেরনায় প্রাভদা বার করা জরুরী (প্রাভদা'র দাম তখন দুই কোপেক), সর্বহারা ও আধা সর্বহারার মধ্যে যার প্রচারসংখ্যা হবে ২ থেকে ৩ লক্ষ।

পুঁট প্রাভদীর পাঠকদের মধ্যে বর্তমানে যে সংগঠন আছে, তার থেকে আরও বড় সংগঠন বিভিন্ন কারখানায়, জেলায় গড়ে তুলতে হবে। সংবাদ আদানপ্রদান, পত্রিকা চালানোসহ তা প্রচার করার জন্য তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। সম্পাদকীয় কাজে নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের পেতে হবে।' (লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভ্যলুম ৩৬, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪)।

৫মে, ১৯১২। সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তা থেকে শ্রেণ্ডার হন স্তালিন। বেশ কয়েকমাস জেলে রেখে তাঁকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। তিন বছরের জন্য সুদূর সাইবেরিয়াতে। কিন্তু ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ স্তালিন সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। ফিরে আসেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে। প্রাভদা'র সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তখন চতুর্থ ডুমার নির্বাচন। চারদিকে পুলিশী সন্ত্রাস। নির্বাচন চালানো বলশেভিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। লেনিন রাশিয়ার বাইরে। ক্রাকো শহরে। সেসময় সেখানেই ছিল বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর। তিনি গোপনে সেখান থেকে খবর ও নির্দেশ পাঠাতেন। নিশ্চিঙ্কে ছিলেন, স্তালিন আছেন, কাজেই সব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। স্তালিন তখন প্রাভদায় চতুর্থ ডুমা নির্বাচনে বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। সম্পাদনায় স্তালিনের সহকর্মী ওয়াই শভেরদনভ, ডি মলটভ।

জারের পুলিশ তখন হন্যে হয়ে ঝুঁজে বেরাচ্ছে স্তালিনকে। আর তার মধ্যেই তিনি পার্টি মিটিং করে বেরাচ্ছেন।

এসময়েই স্তালিন প্রাভদায় লেখেন, 'ম্যানডেট অব দি ওয়ার্কিং মেন অব সেন্ট পিটার্সবুর্গ টু দেয়ার লেবার ডেপুটি।'

অক্টোবরে, ডুমার নির্বাচন নিয়ে নির্বাচক-প্রতিনিধিদের এক কনফারেন্স হয়। ওই কনফারেন্সে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের জন্য পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা একটি আদেশপত্র (ম্যানডেট) অনুমোদন করেন। এই আদেশপত্রটি লেখেন স্তালিন নিজে। লেনিন এই আদেশপত্রটিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে প্রেসে পাঠানোর সময় তিনি ওই দলিলের উপর একটি নোট লিখে দেন। জুড়ে দেন 'সর্বোচ্চ গুরুত্বের' শব্দটি। লেখার মার্জিনে লেনিন লিখে দেন, 'এটি যেন অবশ্যই ফিরে আসে, সুন্দর অবস্থায়, ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এটি সংরক্ষণ করার মতো দলিল।' প্রাভদা'র সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে লেনিন লেখেন, 'ম্যানডেট টু দি সেন্ট পিটার্সবুর্গ ডেপুটি অবশ্যই প্রকাশ করুন, গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, বড় হরফে।'

স্তালিনের ম্যানডেট শ্রমিকদের মনে করিয়ে দেয় ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ, সেইসঙ্গেই তাঁদের বিপ্লবী আন্দোলনে নামার ডাক দেয় - লড়াই ছিল দুই ফ্রন্টে - জার সরকারের বিরুদ্ধে এবং লিবারেল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এই সময়ে লেনিন ও স্তালিন ছিলেন যে কোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর চিঠিপত্রগুলিতে লেনিন স্তালিনের তাবৎ কাজকর্ম, তাঁর বক্তৃতা ও নিবন্ধকে অনুমোদন করেছিলেন। এই সময়ে স্তালিন দু'বার গিয়েছিলেন ক্রাকো শহরে। লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। একবার ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে। আরেকবার ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩। সন্ধ্যায় সেন্ট পিটার্সবুর্গের কালাশনিকভ হল থেকে আবার গ্রেপ্তার হন স্তালিন। জার সরকার তাঁকে পাঠায় নির্বাসনে। সুদূর সাইবেরিয়ার তুরুখানস্কে, চার বছরের জন্য। ১৯১৪ সালের গোড়ায় স্তালিন আবার সেখান থেকে পালিয়ে আসেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ১৯১৪'র ২১শে জুলাই। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পত্রিকা দপ্তরে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে ১৯১৭'র ১৮ই মার্চ রাশিয়ার সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র হিসেবে ফের প্রাভদার প্রকাশ। ওই বছরই ১৮ই এপ্রিল লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই সরাসরি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। সম্পাদকমন্ডলীতে যোগ দেন।

জুলাই থেকে অক্টোবর অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সময় পত্রিকাকে আবারও নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। পত্রিকাও বারে বারে বদলায় তার নাম। কখনও লিস্তক প্রাভদি (প্রাভদার'র নতুন পাতা), কখনও প্রলেতারি (সর্বহারা), আবার কখনও রোরোচি (শ্রমিক), রাবোচি পুট (শ্রমিকের পথ)।

শেষে নভেম্বর বিপ্লবের পর ৯ নভেম্বর থেকে পুরনো প্রভদা নামেই প্রকাশ হতে শুরু করে।

১৯১২-১৭। দীর্ঘ ছ'বছর কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে স্তালিনের ওপর প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাভদাকে সংগঠিত করা, সম্পাদনা করা, তার প্রচার করা। বলশেভিকবাদকে শত্রুর সমস্ত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা জন্য স্তালিন এই সময়ে প্রাভদাকে ব্যবহার করেন শাগিত হাতিয়ার হিসেবে। এই সময়ে পত্রিকার মুখ্য ভূমিকা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করার আহ্বান জানানো। একদিকে প্রতিবিপ্লবী সরকারের আক্রমণ, অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা – এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে স্তালিন প্রাভদায় বলশেভিকবাদের সপক্ষে প্রচার চালান।

ক্যাডেট ও কসাকের সম্পাদকীয় অফিসে হানা দেয় পুলিশ। তারপরেও বেশ কয়েকবার নিষিদ্ধ করা হয় প্রাভদা। এই সময়েও পত্রিকা নানা নামে প্রকাশিত হয়। অবশেষে ৯ই নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও লেনিন কখনও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি। বারে বারে পত্রিকার ওপর জার সরকারের হামলা নেমে এসেছে। লেনিন এই সমস্ত হামলা ও সম্ভ্রাস উপেক্ষা করেই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে তিনি পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছেন।

শ্রমিকদের জন্য নয়, প্রাভদা ছিল প্রকৃত অর্থেই শ্রমিকদের পত্রিকা।

তুখোভ, মেখাবী সাংবাদিকদের একটি ছোট্ট গ্রুপ নিয়ে এটি ছিল বস্তুতই অন্যান্য সোসালিস্ট পত্রিকা থেকে একেবারেই আলাদা। এরকম একটি পত্রিকা সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, এটি আসলে, 'শ্রমিকদের জন্য নিছকই একটি জার্নাল, কারণ এতে না আছে শ্রমিকদের কোনও উদ্যোগ, না আছে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ।' (লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভ্যলুম ২০, পৃষ্ঠা ৩২৮)। অন্যদিকে, লেনিনের প্রাভদা'য় বছরে ছাপা হত ১১ হাজারের বেশি শ্রমিকদের পাঠানো চিঠি। মানে দিনে প্রায় ৩৫টি।

জিনোভিয়েভ যেমন বলেছেন, 'এই চিঠি-পত্রগুলিতে বলত কারখানা অথবা ওয়ার্কশপ, শ্রমিক মহল্লা অথবা কারখানা অঞ্চলের (শিল্পাঞ্চল) জীবনের কথা। এই চিঠি-পত্রগুলিতে অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিফলিত হত ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ, যা শেষে বিস্ফোরিত হয় বিপ্লবে। পত্রিকা হয়ে উঠেছিল শ্রমজীবী মানুষের মহান শিক্ষক। এবং শ্রমিকরা নিজেরাই বিরাট পরিমাণে সাহায্য করতেন।'

সেসময় বেকার ও উপবাসী শ্রমিকরা কাজ পাওয়ার আশা চিরতরে হারিয়ে প্রায়ই আত্মহত্যা করতেন। প্রাভদায় প্রকাশিত হত তার বিররনী। প্রাভদা লিখত বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পের নানা শাখাতে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে। শ্রমিকরা কিভাবে নিজেদের দাবির জন্য লড়ছেন, দিত তার খবর। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই নানা কারখানায় ধর্মঘটের রিপোর্ট থাকত। যখন কোনও বড় ধর্মঘট বৃহদিন ধরে চলত, তখন ধর্মঘটীদের ভরনপোষণের জন্য অন্যান্য কারখানা ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাছে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে এই কাগজ সাহায্য করত।

কখনও ধর্মঘটীদের অর্থভাভারে হাজার হাজার রুবল সংগৃহীত হত। যখন অধিকাংশ শ্রমিক দিনে ৭০/৮০কোপেকের বেশি মজুরি পেতেন না, তখনকার দিনে হাজার হাজার রুবল একটা বিরাট সংখ্যা। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সর্বহারা-সংহতির মনোভাব জাগ্রত হত। সকল শ্রমিকের স্বার্থ যে এক, সেই চেতনা প্রবল হত। (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯)।

পুলিসের অবিরত নির্যাতন, জরিমানা, ‘সেনসরের’ অমনোনীত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ছাপানোর জন্য বহু সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হওয়ার মুখেও প্রাভদা বেঁচেছিল শুধুমাত্র হাজার হাজার অগ্রণী শ্রমিকদের এই সক্রিয় সমর্থনের জেরে। শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে চলত বলেই প্রাভদার পক্ষে মোটা জরিমানা দেওয়া সম্ভব ছিল। প্রাভদার যেসব সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হত, সেগুলিরও অধিকাংশ প্রায়ই পাঠকদের হাতে পৌঁছে যেত। কারণ, শ্রমিকদের মধ্যে যারা বেশি সক্রিয়, তাঁরা রাতেই ছাপাখানায় গিয়ে বাস্তিল বাস্তিল কাগজ নিয়ে যেতেন।

প্রেস-বিধি অনুযায়ী, সেন্সরের জন্য পাঠাতে হত প্রথম তিনটি কপি। সেন্সর বোর্ড পছন্দ করুক, আর না করুক পত্রিকা বিলির প্রক্ষেপ্ত প্রত্যয়ী ছিলেন সম্পাদকরা। তাই তাঁরা চেষ্টা করতেন যত বেশি দেরি করে সেন্সর অফিসে পত্রিকা পাঠানো যায়। যাতে প্রিন্টশপে পুলিসের পৌঁছতে সময় বেশি লাগে। আইন অনুযায়ী, পাঠানোর কথা ছিল প্রথম তিনটি কপি। কিন্তু তাতে ছিল না পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময়ের উল্লেখ। তাই প্রতিদিন এই তিনটি কপি পাঠানো হত ৭০ বছর এক বৃদ্ধ শ্রমিকের হাত দিয়ে। তাঁর বয়স, অশক্ত শরীর ও ধীর পায়ে পৌঁছতে সময় বেশি লাগবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সেনসর দপ্তরে পৌঁছতে তাঁর দু’ঘন্টার বেশি সময় লেগে যেত। পত্রিকার কপি তুলে দিয়ে তিনি ওই দপ্তরে বসেই বিশ্রাম নিতেন। আসলে সেনসর কর্তার দিকে সতর্ক নজর রাখতেন। সেনসর কর্তা তখন প্রাভদা ছাড়াও অন্য পত্রিকা খতিয়ে দেখতেন। প্রাভদা দেখার পর ওই সেনসর কর্তা যখন অন্য পত্রিকা দেখতে শুরু করতেন, তখন ওই বৃদ্ধ শ্রমিক পরম নিশ্চিন্তে দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসতেন। ধীরে সুস্থে প্রিন্টশপে ফিরতেন। কিন্তু, যদি দেখতেন ওই সেনসর কর্তা প্রিন্টশপ লাগোয়া পুলিস থানাকে ফোন করছেন, তাহলে ওই বৃদ্ধ শ্রমিকই মুহূর্তে বেরিয়ে আসতেন দপ্তর থেকে। দ্রুত ট্যান্ড্রি ধরতেন। ছুটে প্রিন্টশপে চলে আসতেন। প্রাভদার দপ্তরের বাইরে তখন নির্দিষ্ট কর্মী তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। ওই কর্মী যেই বৃদ্ধকে ছুটে আসতে দেখতেন, তিনি তখনই বুঝে যেতেন কী হয়েছে। দপ্তরে বাজত সতর্ক ঘন্টা। প্রত্যেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করতেন। অস্বাভাবিক দ্রুততায় তাঁরা সরিয়ে দিতেন প্রায় সমস্ত কাগজ। বন্ধ করে দেওয়া হত বন্টন বিভাগের ঝাঁপ। বন্ধ করে দিতেন ছাপার কাজ। শেষে পুলিস এসে যখন পৌঁছত তখন পড়ে থাকত হাতে গোনা কয়েকটি কাগজ।

আইনীভাবে প্রকাশিত কোনও সংবাদপত্র খোলাখুলিভাবে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য জনগণকে আহ্বান করতে পারত না। তাই তাকে ইঙ্গিতে বলাতে হত। আর সেকথা শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা বিলক্ষণ বুঝতেন। জনগণকে বোঝাতেন। যেমন, যখন প্রাভদা ‘পাঁচ সালের পূর্ণ ও অটুট দাবি’র কথা লিখত, তখন শ্রমিকরা বুঝতেন, এর অর্থ বলশেভিকদের বিপ্লবী দাবি অর্থাৎ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, জমিদারি বাজেয়াপ্ত এবং আট-ঘন্টা রোজ।

প্রকৃত সম্পাদকদের আড়ালে রাখতে নামকেওয়াল্ডে সম্পাদক নিয়োগ করা হত। যারা জেলে যাওয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত থাকতেন। এরকম প্রায় ৪০জন সম্পাদক ছিলেন, যারা প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। যেমন প্রাভদার প্রথম সংখ্যায় মাস্টহেডে ছিল সম্পাদক হিসেবে এম ই ইগোরভের নাম। ইগোরভ ছিলেন এই ৪০জনের একজন।

প্রাভদা প্রকাশের ছ’মাস পরে ‘ছ’মাসের কাজের ফলাফল’ শিরোনামে লেনিন লেখেন : আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রকাশনার চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন – যা জনগণ এপ্রিলে অনেক বেশি করে উপলব্ধি করেছেন, আমাদের নিছক রাজনৈতিক শ্রমিকদের জন্য একটি সংবাদপত্রের প্রয়োজন নেই – আমাদের প্রয়োজন অগ্রগণ্য শ্রমিক ডেমোক্র্যাটদের সংবাদপত্র; কেবল আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে

উন্নত করার জন্য আমরা কোনও সংবাদপত্র চাই না, বরং সমগ্র জনগণের কাছে একটি আদর্শ ও দিক্‌চিহ্ন উপস্থিত করার জন্য সংবাদপত্র চাই। (লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৮, পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৯)।

ক’দিন বাদেই শ্রমিকদের পত্রিকা মানে কী সেকথা স্পষ্ট করে দিয়ে ‘শ্রমিকশ্রেণী ও প্রাভদা’ শিরোনামে লেনিন লেখেন, ‘শ্রমিকদের সংবাদপত্র হল শ্রমিকদের ফেরাম।’

‘যাতে তাঁরা এখানে দেখতে পারেন রাশিয়ার সমস্ত অংশের কারখানার শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের থেকে আসা চিঠির সংগ্রহ। প্রাভদার পাঠকদের অধিকাংশই বাহ্যিক কারণে একে-অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। দেখতে হবে তাঁরা যেন এখান থেকে একটি ধারণা পেতে পারেন কীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা সংগ্রাম করছেন, কীভাবে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র রক্ষায় জেগে উঠছেন।

শ্রমিকদের জীবনের ঘটনাপঞ্জী প্রাভদার স্থায়ী মুখাবয়বে পরিণত হতে সবেমাত্র শুরু করেছে। সম্ভব নেই যে কারখানার ভালোমন্দ সম্পর্কে চিঠি-পত্র, সর্বহারার নয়া সম্প্রদায়ের জাগরণ সম্পর্কে, শ্রমিকদের জন্য কোনও না কোনও একটি স্বার্থে তহবিল সংগ্রহ ছাড়াও সংবাদপত্র শ্রমিকদের মতামত ও আবেগ সম্পর্কে, নির্বাচনী প্রচারাভিযান সম্পর্কে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের নির্বাচন সম্পর্কে রিপোর্ট গ্রহণ করবে, তাঁদের বিশেষ স্বার্থ সম্পন্ন প্রশ্নগুলি এবং আরও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রমিকরা পড়াশুনা করবে। শ্রমিকদের সংবাদপত্র হলো শ্রমিকদের ফেরাম। সমগ্র রাশিয়ার সামনে শ্রমিকরা একের পর এক সাধারণভাবে শ্রমিকদের জীবন এবং বিশেষভাবে শ্রমিকদের গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করবে।’ (লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৮, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১)।

প্রাভদা কেবল শ্রমিকদের জীবন ও তাঁদের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সম্বন্ধেই লিখত না। এতে নিয়মিতভাবে কৃষকদের জীবন, তাঁরা যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হচ্ছেন, সামন্ততন্ত্রী জমিদারদের শোষণের শিকার হচ্ছেন, তার বিবরণ প্রকাশ হত। কুলাকরা (কৃষক) যেমনভাবে গরিব কৃষকদের সবচেয়ে সরেস জমি কেড়ে নিত, তার বিবরণ বার করত প্রাভদা। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক ও জুলন্ত অসন্তোষের দিকে প্রাভদা শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করত। ... প্রাভদা শেখাত যে এই দ্বিতীয় বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীকে প্রকৃতই জনগণের নেতা ও পথ প্রদর্শক হতে হবে, এবং এতে বিপ্লবী কৃষক সমাজের মতো মিত্রকে সে সঙ্গে পাবে (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৪০)।

পার্টি নীতির জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী গণ পার্টি গঠনের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রাভদা। বলশেভিক পার্টির বেআইনী কেন্দ্রগুলির চারদিকে প্রাভদা আইনী সংগঠনগুলিকে সংহত করে এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, বিপ্লবের উদ্যোগের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালিত করে।

বলশেভিকদের তখন বলা হত ‘প্রাভদাপন্থী’। একসময়ে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর সকলকে শিক্ষা দেয় প্রাভদা। এঁরাই পরে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান।

পরে প্রাভদা’র দশম বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে স্তালিন বলেন, ‘১৯১২ সালে প্রাভদা প্রতিষ্ঠা ছিল ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর।’

জার রাশিয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় থেকে সমাজতন্ত্রে ফেরার শপথ।

সি পি এস ইউ থেকে সি পি আর এফ।

জ্লাদিমির লেনিন থেকে গোন্নাদি জুগানভ।

সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো।

একশ বছর।

প্রাভদা চলছে। অসম্ভব প্রত্যয় নিয়ে। বিশ্বস্ত থেকেছে তার আদর্শে।

রুশ ভাষায় প্রাভদা’র অর্থ সত্য। একশ বছরে প্রাভদা বরাবর এই সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে।

জার রাশিয়া থেকে ইয়েলেৎসিনের রাশিয়ায় একাধিকবার পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৯১তে রাষ্ট্রপতি

বরিস ইয়েলিনসিন প্রিন্টিং প্রেস, পত্রিকাদপ্তর থেকে প্রাভদা'র বিশাল সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। পরে পত্রিকাটিকে চাঙ্গা করা হয় গ্রিক ব্যবসায়ীর হাতে বিক্রি করার জন্য।

শেষে ১৯৯৭ থেকে এটি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আর এফ) মুখপত্র।

‘১৯১৭তে বিপ্লবের আগে যেমন ছিলাম, বহুক্ষেত্রেই ভূমিকা ও লক্ষ্যে আমরা ফিরে গিয়েছি সেখানে।’ বলেছেন বরিস কোমতস্কি। প্রাভদার প্রধান সম্পাদক। মস্কোর প্রাভদা স্ট্রিটে পত্রিকার দপ্তরে বসে।

বরিসের পিছনে দেওয়ালজুড়ে ছাউনির লেনিনের চাউস ছবি, অসম্ভব মনযোগ নিয়ে বিপ্লবের নায়ক পড়ে চলেছেন সেদিনের প্রাভদা। বরিস বলে চলেছেন, ‘আমরাই বিরোধীদের প্রধান মুখপত্র। নীতি পরিবর্তনের লড়াইয়ে অবিচল। বহু সমস্যার মধ্যে দিয়ে আজ আবার আমরা এখানে। এখন এখানে প্রতিটি কর্মীই নায়ক। দিনরাত কাজ করে চলেছেন। কোনওরকম পে-চেক ছাড়া।’

একশ বছরে অনেক বদলেছে। তবু আজও এই প্রাভদা মনে করিয়ে দেয় অতীতের প্রাভদাকে।

পত্রিকা দপ্তরে ঢোকান মুখে বিপ্লবী অভিভাদন জানিয়ে লেনিনের বিরূপ আবক্ষ মূর্তি। সম্পাদকের ডেস্কের পিছনে কার্ল মার্কস, জোশেফ স্টালিন। দেওয়ালে মার্কসবাদী সাহিত্য। পত্রিকায় সোভিয়েত সময়ের মেজাজ। সেসময়ে পাওয়া তিনটি মেডেল এখনও উজ্জ্বল মাস্টহেডের ওপরে।

নিচে স্লোগান : ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও।’

পত্রিকা এখন তুলনায় ছোট। চারপাতার। সবমিলিয়ে ২৩ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে তিনজন রয়েছেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মলদোভা, ইউক্রেন এবং বেলারুশে। এক লক্ষের ওপর প্রচার সংখ্যা।

পত্রিকার একশ বছর। বিশেষভাবে উদযাপন করছে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। হয়েছে দু’দিনের উৎসব। যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের তিরিশটি প্রধান কমিউনিস্ট প্রকাশনার প্রতিনিধিরা। এতে যেমন ছিলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভেঙে তৈরি একাধিক দেশের প্রতিনিধিরা, তেমনই সমাজতান্ত্রিক চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, গণতান্ত্রিক কোরিয়ার পাশাপাশি লাওসের প্রতিনিধিরা। হয়েছে গোলটেবিল বৈঠক। আলোচনার বিষয় ‘পার্টি পত্রিকা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের লড়াই-সংগ্রাম।’

একশ বছর পূর্তিতে প্রাভদা প্রকাশ করেছে বিশেষ সংখ্যা। বরিস তাতে লিখেছেন একশ বছরের পথচলার কথা। নিবন্ধের শিরোনাম : ‘সত্যের আয়না ও আলোকবর্তিকা।’ প্রাভদা মানে, ‘শ্রমজীবী মানুষের সত্যের আয়না, যেখানে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়ে আসছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন। একইসঙ্গে তা আলোকবর্তিকা – যা ভবিষ্যতের পথকে উজ্জ্বল করে, দিশা দেখায়।’

প্রাভদা মানে কমিউনিস্ট পত্রিকার মডেল। একইসঙ্গে সে ‘অ্যাজিটেশ্বর, প্রপাগান্ডিস্টের’ ভূমিকায়। আবার সংগঠকের ভূমিকায়। যেমন বলেছেন লেনিন। বলেছেন বরিস। লেনিনের হাত ধরে লেনিনের লাইন মেনেই প্রাভদা হয়ে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী অগ্রণী অংশে। প্রাভদা বরাবরই দাঁড়িয়েছে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের পক্ষে, তার শ্রেণীর পক্ষে, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের বিজয়ের পক্ষে। লেনিন, স্টালিন, মলটভদের হাতে প্রাভদা তৈরি করেছে এক বিশেষ ধরনের সাংবাদিক – প্রাভদাবাদী।

‘প্রাভদা কখনও আত্মসমর্পণ করেনি। গত দু’দশকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, মতাদর্শের ওপর তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বস্ত থেকেছে প্রাভদা।’ বলেছেন বরিস।

‘১৯১২ সালে প্রাভদা প্রতিষ্ঠা ছিল ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর।’ স্টালিনের সেই মহার্ঘ বিশ্লেষণ টেনে এনে জুগানভ বলেছেন, বিপ্লবের আগে-পরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে প্রাভদা। লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসি, বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা রূপায়ণ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে প্রাভদা নিয়েছে অনবদ্য ভূমিকা। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও লালফৌজের মনোবল অটুট

রাখতে নেয় অসামান্য ভূমিকা। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে কমিউনিস্টরা যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেন, তখন থেকে আবার প্রাভদাই হাতিয়ার।

এমনকি রুশ রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদভকে পর্যন্ত তার শুভেচ্ছা বার্তায় বলতে হয়েছে, ‘রাশিয়ার মানুষ ও সাংবাদিকতার ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাভদাই।’

মস্কোর রাস্তায় ভারী ক্রেনের ইস্পাত-দড়িতে ঝুলন্ত লেনিনের মূর্তি – এই ক’দিন আগেও ছিল এক মেরু বিশ্বের সযত্নে লালিত প্রতীক।

কুড়ি বছর পর মস্কো। ইতিহাসের অবসান নয়, দুর্ধর্ষ প্রত্যাবর্তন। ইতিহাসের নতুন পাতা লিখছে রাশিয়া। নিচ্ছে সমাজতন্ত্রে ফেরার শপথ।

পুঁজিবাদের আগ্রাসী থাবায় দু-দশক ধরে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত জনগণ এখন চান পুনর্গঠনের মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরতে। গত ডিসেম্বরে, বেপরোয়া ভোট জালিয়াতির পরেও সাধারণ নির্বাচনে প্রায় দ্বিগুণ ভোট বাড়িয়ে এবার রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আর এফ) পেয়েছে ২০ শতাংশ ভোট। ৪৫০ আসনের নতুন দুমায় সি পি আর এফ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। পার্টির আসন সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি বেড়ে ৯২। যেখানে বিদায়ী সংসদে পার্টির আসন সংখ্যা ছিল ৫৭। বিপরীতে, পুতিনের ইউনাইটেড রাশিয়া পায়নি এমনকি ৫০ শতাংশ ভোটও। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনে এই প্রথম অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতিতে পুতিন। ইউনাইটেড রাশিয়ার প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৯.৩২ শতাংশ। দুমায় আসন সংখ্যা ছিল ৩১৫। ছিল দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতা। এবারে আসন সংখ্যা ৭৭টি কমে হতে চলেছে ২৩৮। দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতা থেকে নেমে সাধারণ গরিষ্ঠতা। খুশিমতো সংবিধান পরিবর্তনের স্বাধীনতা ছাটাই। রাশিয়ায় এখন জাতীয়করণের স্লোগান। গত বছরই সংসদের নিম্নকক্ষে জাতীয়করণ নিয়ে একটি বিল পেশ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। মার্চে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গেল্লাদি জুগানভ পেয়েছেন ১৮ শতাংশ ভোট।

স্তালিনের ডাক ছিল : ‘শত্রুরা পরাস্ত হবেই, জয় আমাদের নিশ্চিত।’

‘আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক।’ বলেছেন জুগানভ। ‘সমাজতন্ত্রের জয় অবধারিত।’